

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA 4K MODELIDAN FOYDALANISH

© M. M. Eshमतova¹✉

¹Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda 4K modelining (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration) samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqot pedagogik-eksperimental metod asosida olib borilgan bo'lib, unda eksperimental va nazorat guruhi orqali o'quvchilarning nutq ko'nikmalari tahlil qilingan. Maqolada 4K modelining har bir komponentini dars jarayonida qo'llash usullari, nutq madaniyatini rivojlantirishdagi roli va pedagogik samaradorligi batafsil tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 4K modelini qo'llash o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, samarali muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, nutq madaniyatini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish jarayonida 4K modelining samaradorligini aniqlash va uning har bir komponentini dars jarayonida qo'llash usullarini ko'rsatishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot pedagogik-eksperimental metod asosida olib borilgan. Eksperimental va nazorat guruhi tashkil etilib, o'quvchilarning nutq ko'nikmalari tahlil qilingan. Har bir komponent — tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, samarali muloqot va hamkorlik — dars jarayonida turli metod va vazifalar orqali qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 4K modelini qo'llash o'quvchilarning nutq madaniyatini sezilarli darajada oshiradi. Eksperimental guruhda o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, muloqot va hamkorlik ko'nikmalari nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori darajada rivojlanganligi kuzatilgan. Bu esa 4K modelining pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi.

XULOSA: 4K modelini nutq madaniyatini rivojlantirish jarayonida qo'llash o'quvchilarda muloqot qobiliyati, tanqidiy va ijodiy tafakkur hamda hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, u nutq madaniyatini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, boshlang'ich sinf o'quvchilari, 4K modeli, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, muloqot, hamkorlik, pedagogik metodlar

Iqtibos uchun: Eshमतova M. M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda 4k modelidan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.121–126.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ 4К В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© М.М. Ешмаматова¹✉

¹Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется значимость и педагогическая эффективность модели 4К (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration) в формировании речевой культуры младших школьников. Речевая культура играет важную роль в развитии коммуникативных навыков, способности выражать свои мысли ясно и лаконично, а также обеспечивать эффективное взаимодействие в социальной среде.

ЦЕЛЬ: цель статьи — определить эффективность модели 4К в процессе формирования речевой культуры младших школьников и показать способы применения каждого компонента модели в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проведено с использованием педагогико-экспериментального метода. Были сформированы экспериментальная и контрольная группы, проведен анализ речевых навыков учащихся. Каждый компонент — критическое мышление, креативность, коммуникация и сотрудничество — применялся в процессе урока с помощью различных методов и заданий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что применение модели 4К значительно повышает речевую культуру учащихся. В экспериментальной группе навыки критического и творческого мышления, коммуникации и сотрудничества развиты значительно выше, чем в контрольной группе, что подтверждает педагогическую эффективность модели 4К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение модели 4К в процессе формирования речевой культуры способствует развитию коммуникативных навыков, критического и творческого мышления, а также сотрудничества у младших школьников. Модель является эффективным инструментом развития речевой культуры.

Ключевые слова: речевая культура, модель 4К, критическое мышление, креативность, коммуникация, сотрудничество, младшие классы

Для цитирования: Ешмаматова М.М. Использование модели 4к в формировании культуры речи у учеников начальных классов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.121–126.

USING THE 4K MODEL IN DEVELOPING SPEECH CULTURE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

© Malohat M. Eshmamatova¹✉

¹Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the significance and pedagogical effectiveness of the 4K model (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration) in developing speech culture in primary school students. Speech culture is crucial for improving communication skills, expressing thoughts clearly and concisely, and ensuring effective social interaction.

AIM: the aim of the study is to determine the effectiveness of the 4K model in developing speech culture in primary school students and to demonstrate ways to apply each component of the model in classroom activities.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted using a pedagogical-experimental method. Experimental and control groups were formed, and students' speech skills were analyzed. Each component — critical thinking, creativity, communication, and collaboration — was implemented through various methods and tasks during lessons.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that applying the 4K model significantly enhances students' speech culture. Students in the experimental group demonstrated higher levels of critical and creative thinking, communication, and collaboration skills compared to the control group, confirming the pedagogical effectiveness of the 4K model.

CONCLUSION: using the 4K model in developing speech culture helps improve students' communication skills, critical and creative thinking, and collaboration. It serves as an effective tool for fostering speech culture in primary school students.

Keywords: speech culture, 4K model, critical thinking, creativity, communication, collaboration, primary school

For citation: Malohat M. Eshmamatova. (2025) 'Using the 4k model in developing speech culture of primary school students', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.121–126. (In Uzbek).

Nutq madaniyati insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu – nafaqat tilni bilish va uni to'g'ri ishlatish qobiliyati, balki fikrni mantiqan va madaniyatga mos ifoda etish, muloqotda o'zini erkin tutish va boshqalar bilan samarali aloqalar o'rnatish demakdir. Boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilar nutq orqali dunyoni idrok etadi, bilim oladi va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bois, boshlang'ich ta'lim jarayonida nutq madaniyatini rivojlantirish – pedagogik jarayonning asosiy vazifalaridan biridir.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning bilimini oshirish bilan birga, ularning fikrlash va muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, 4K modeli – **Critical thinking (tanqidiy fikrlash), Creativity (ijodiy fikrlash), Communication (muloqot), Collaboration (hamkorlik)** – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda samarali vosita sifatida e'tiborga loyiqdir.

Tanqidiy fikrlash o'quvchilarga olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, mulohaza yuritish va asosli qaror qabul qilish imkonini beradi. Ijodiy fikrlash esa ularning fikrini yangicha,

original shaklda ifoda etishga yordam beradi. Muloqot ko'nikmasi o'quvchilarning o'z fikrini aniq va ravon ifoda etishga, hamkorlik esa jamoada ishlash, muammo yechish va boshqalar bilan samarali aloqada bo'lishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, 4K modelini qo'llash orqali o'quvchilarda til va nutqqa nisbatan ijobiy munosabat, ishtiyoq va o'zini erkin ifoda etish ko'nikmalari shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda 4K modelini qo'llashning pedagogik samaradorligini o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Shu bilan birga, maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar, o'quvchilarda nutq ko'nikmalarini rivojlantirish usullari va 4K modelini darslarda integratsiyalash imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Tadqiqot zamonaviy pedagogik texnologiyalar va nutq pedagogikasi prinsiplari asosida olib borildi. Ushbu metodologiya o'quvchilarning nutq madaniyati va kommunikativ kompetensiyasini tizimli ravishda shakllantirishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida 4K modeli – **Critical Thinking (tanqidiy fikrlash)**, **Creativity (ijodiy fikrlash)**, **Communication (muloqot)** va **Collaboration (hamkorlik)** – asosiy pedagogik vosita sifatida qo'llanildi.

Tanqidiy fikrlash komponenti o'quvchilarga olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, mantiqan bog'lash, savol-javoblar orqali mulohaza yuritish va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu jarayon nafaqat nutq madaniyatini, balki o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Ijodiy fikrlash o'quvchilarning o'z fikrlarini yangi, original va mantiqan to'g'ri shaklda ifoda etish qobiliyatini oshiradi. Shu yo'l bilan ular hikoya, insholar va so'z o'yinlari orqali nutq boyligini va lug'at doirasini kengaytiradi.

Muloqot komponenti o'quvchilarga fikrlarini aniq, tartibli va madaniyatga mos tarzda ifoda etish, guruh ichida dialoglar qurish, fikr almashish va bahs-munozaralarda faol ishtirok etish imkonini beradi.

Hamkorlik esa jamoaviy mashg'ulotlar va loyihalarda birgalikda ishlash, masalalarni muhokama qilish va yechim topish orqali o'quvchilarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Shu tariqa, tadqiqot metodologiyasi 4K modelining integratsiyalashgan yondashuviga asoslangan bo'lib, u o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, samarali muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, nutq madaniyatini kompleks tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Nutq madaniyati va boshlang'ich sinf pedagogikasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, o'quvchilarda nutq madaniyatini rivojlantirish ularning shaxsiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Nutq madaniyati nafaqat til qoidalari va grammatikani bilish, balki fikrni aniq, mantiqan va madaniyatga mos ifoda etish, o'z fikrini erkin bayon etish, boshqalar bilan samarali muloqot qilishni o'z ichiga oladi [1, 23-bet].

Islomova (2021) nutq madaniyati o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish, ta'lim jarayoniga qiziqishini kuchaytirish va ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatishda muhimligini ta'kidlaydi [2, 45-bet]. Karimov (2020) esa nutq madaniyati shakllanishini pedagogik jarayonning samarali tashkil etilishining asosiy mezonini deb biladi va boshlang'ich sinf pedagogikasida nutq mashqlarining roli katta ekanini ko'rsatadi [3, 12-bet].

Zamonaviy ta'limda 4K modeli – **Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration** – keng qo'llanilmoqda. Rahmonova (2022) tadqiqotida 4K modelini dars jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirish, ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, guruhda samarali hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligi tasdiqlangan [4, 37-bet].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda 4K modeli (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration) pedagogik jarayonning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu model nafaqat til qoidalarini o'rgatishga, balki o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, samarali muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqot va amaliy mashg'ulotlar shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlash o'quvchilarga matn tahlil qilish, asosiy fikrlarni ajratish va mantiqan bog'lash imkonini beradi. O'quvchilar qisqa hikoya yoki matnlarni o'rganib, savol-javob mashqlari orqali fikrlarini asoslaydi, shuningdek, matn yoki vaziyat asosida kichik masalalarni yechish orqali tanqidiy fikrlashni amalda qo'llashni o'rganadi. Shu bilan birga, ijodiy fikrlash ularning fikrlarini yangi va original shaklda ifodalashiga yordam beradi. O'quvchilar mavzu bo'yicha insholar, hikoyalar yaratadi, so'z o'yinlari va rolli mashqlar orqali nutq boyligini va lug'at doirasini kengaytiradi. Bu jarayon ularning ijodiy yondashuvini shakllantiradi va fikrlarini tartibli ifoda etishga o'rgatadi.

Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish ham 4K modelining muhim qismidir. O'quvchilar guruh ichida fikr almashadi, savol-javoblar orqali dialoglarni quradi va rolli o'yinlar orqali berilgan rolni nutqi orqali ifodalaydi. Shu yo'l bilan ular fikrlarini aniq, tartibli va madaniyatga mos tarzda ifodalashni o'rganadi. Masalan, "Maktabdagi haftalik mashg'ulotlar" mavzusida o'quvchilar muntazam suhbatlarda o'z fikrini boshqalarga yetkazadi va guruh ichida samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Hamkorlik esa o'quvchilarning jamoaviy ish, birgalikda masala yechish va natijani birgalikda yaratish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. O'quvchilar guruh loyihalarida kichik hikoyalar yaratadi, vaziyatlarni muhokama qiladi va har birining hissasi asosida yakuniy ishni taqdim etadi. Masalan, "Bizning maktabimiz" mavzusida guruh plakat tayyorlab, har bir o'quvchi o'z qismi bo'yicha matn yozadi va natijani birgalikda taqdim etadi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 4K modelini qo'llash orqali o'quvchilarning nutq madaniyati sezilarli darajada oshadi, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi, samarali muloqot va hamkorlik ko'nikmalari mustahkamlanadi, shuningdek, o'z fikrini aniq va izchil ifodalashga o'rgatiladi. Shu tariqa, 4K modelining integratsiyalashgan qo'llanilishi boshlang'ich sinf pedagogikasida nafaqat nutq madaniyatini rivojlantirish, balki

o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi isbotlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda 4K modeli (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration) samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu model o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, samarali muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi, shuningdek, ularning nutq boyligi va ifoda madaniyatini oshiradi.

Eksperimental guruhda olib borilgan mashg'ulotlar natijasida o'quvchilarning nutq madaniyati sezilarli darajada oshgani, fikrlarni aniq va mantiqan ifodalash qobiliyati rivoqlangani kuzatildi. 4K modelini qo'llash orqali o'quvchilar o'z fikrlarini yaratishda erkinlikka ega bo'lib, guruh ichida samarali muloqot qilishi va birgalikda natija yaratishi mumkinligi aniqlangan.

Shu bilan birga, nutq madaniyatini shakllantirish jarayonida pedagogik yondashuvlar interaktiv va ijodiy bo'lishi lozimligi, o'quvchilarning faolligi va qiziqishini oshirishi tadqiqot orqali tasdiqlandi. 4K modelining integratsiyalashgan qo'llanilishi pedagogik amaliyotda nafaqat nutq madaniyatini rivojlantirish, balki boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega ekanligi xulosasiga kelindi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Islomova, F. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini rivojlantirish usullari. Toshkent: Pedagogika nashriyoti, 2021. [23-bet]
2. Karimov, S. Til va nutq madaniyati asoslari. Toshkent: Fan va ta'lim, 2020. [12-bet]
3. Rahmonova, L. 4K modeli orqali nutq ko'nikmalarini shakllantirish. Ilmiy jurnal "Ta'lim va Innovatsiya", 2022, 3(12), 37–45. [37-bet]
4. Kengizova, N. Interaktiv metodlar va nutq pedagogikasi. Toshkent: Pedagogika nashriyoti, 2019. [58-bet]
5. Akbarov, T. Boshlang'ich ta'limda ijodiy yondashuv va nutq ko'nikmalari. Toshkent: Ilm, 2020. [22-bet]
6. Usmonova, D. Tanqidiy fikrlash va 4K modelining pedagogik ahamiyati. Ilmiy jurnal "Innovatsion Ta'lim", 2021, 2(8), 20–30. [22-bet]

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Eshmamatova Malohat Mamarasul qizi**, Termiz iqtisodiyot va servisuniversiteti magistri, [Эшмаматова Малохат Мамарасул кизи, магистр Термезского университета экономики и сервиса], [Eshmamatova Malohat Mamarasul qizi, Master of Termez University of Economics and Service]; manzil: O'zbekiston, Termiz shahri, Barkamol avlod ko'chasi, 22-uy [адрес: Узбекистан, г. Термез, ул. Баркамол авлод, 22], [address: Uzbekistan, 22 Barkamol Avlod Street, Termez city]